

Διαχείριση Φυτωρίων για τον Πολλαπλασιασμό Άγριων Σπαραγγιών

www.af4eu.eu

Διαχείριση φυτωρίων για τον πολλαπλασιασμό άγριων σπαραγγιών.

Οι γεωπονικές γνώσεις σχετικά με την καλλιέργεια του άγριου σπαραγγιού (*Asparagus acutifolius* L.) είναι σήμερα επαρκείς ώστε να υποστηριχθεί η ένταξή του στα γεωργικά προγράμματα των περιφερειακών περιοχών. Ωστόσο, ένας από τους βασικούς περιορισμούς για την ανάπτυξη τοπικών αλυσίδων αξίας είναι η έλλειψη υλικού πολλαπλασιασμού. Τα τοπικά φυτώρια καλούνται να καλύψουν αυτό το κενό, σε συνεργασία με τους αγρότες που ενδιαφέρονται να δοκιμάσουν το άγριο σπαραγγί σε αγροδασικά συστήματα ή σε καθαρές καλλιέργειες.

Στο παρελθόν, η παραγωγή φυτωριακού υλικού δυσχεραινόταν από τον λήθαργο των σπόρων. Ο λήθαργος είναι φυσιολογικής φύσης (μη βαθύς φυσιολογικός λήθαργος) και επηρεάζεται από γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Για παράδειγμα, άγρια φυτά που αναπτύσσονται σε περιοχές με ήπιες κλιματικές συνθήκες μπορούν να παράγουν σπόρους με χαμηλή ένταση λήθαργου. Επιπλέον, μια ήπια βλαστική περίοδος μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή υψηλού ποσοστού σπόρων χωρίς λήθαργο σε οικοτύπους ξηρών περιοχών.

Σήμερα, η χαμηλή βλαστικότητα των σπόρων άγριου σπαραγγιού έχει ξεπεραστεί χάρη σε διάφορες τεχνικές. Η στρωματοποίηση, αν και απαιτεί χρόνο, αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες και εύκολα εφαρμόσιμες τεχνικές στο φυτώριο. Πρώτα, οι σπόροι πρέπει να συλλέγονται από αυτοφυή φυτά της περιοχής καλλιέργειας, ώστε το χρησιμοποιούμενο γενετικό υλικό να αντικατοπτρίζει τη τοπική γενετική ποικιλομορφία και, ενδεχομένως, την καλύτερη προσαρμοστικότητα στο τοπικό περιβάλλον. Στη συνέχεια, οι σπόροι στρωματοποιούνται σε άμμο, σε χώρο προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, και διατηρούνται σε υγρό υπόστρωμα μέχρι το επόμενο φθινόπωρο, ώστε να βλαστήσουν την άνοιξη.

Με στόχο τη μείωση του απαιτούμενου χρόνου στο φυτώριο, πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι θερμή στρωματοποίηση διάρκειας 56 ημερών (στους 23 °C) μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο άρσης του λήθαργου, επιτρέποντας ομαλή βλάστηση την επόμενη άνοιξη.

Τα σπορόφυτα σπαραγγιού δύο ετών πρέπει να χρησιμοποιούνται για μεταφύτευση στην τελική θέση.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

Ομάδα CNR-IRET

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.